

DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN DE CERVEZA RESIDUAL Y SECADO DE LA LEVADURA SOBRENTE

A. Picado¹, R. Mendieta¹, L. Porras² y J. Martínez³.

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química,
Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos
Avenida Universitaria, frente a la UCA, apartado postal 5595, Managua, Nicaragua

²Industrial Cervecera, S.A.
Km. 6 ½ Carretera Norte de Cruz Lorena 600 varas al norte, Managua, Nicaragua

³Royal Institute of Technology, Department of Chemical Engineering and Technology,
Division of Transport Phenomena, Teknikringen 26, S-100 44, Stockholm, Sweden

RESUMEN

El presente trabajo está dirigido al diseño de un sistema que permita recuperar la cerveza contenida en el desecho de la fermentación cervecera, conocido como lechada de levadura. Integrándose a éste, una etapa de secado en la que se remueva el contenido de humedad de la levadura resultante de la separación, para su utilización como suplemento alimenticio de ganado. Para lograr dicho propósito se determinó el porcentaje de sólidos de la lechada, la calidad de la cerveza recuperada, el contenido de humedad de la levadura sobrante, la curva característica de secado de la levadura considerando la influencia del fenómeno de encogimiento en el proceso de secado y los parámetros de calidad para la levadura seca, a través de los cuales se determinó el rango de temperatura de secado más apropiado para el material, considerando el valor nutritivo de éste al final del proceso. Los equipos de separación utilizados fueron una centrífuga de sedimentación y un sistema de filtración al vacío. La cerveza recuperada se analizó mediante el equipo ANTONPAAR, que proporcionaba los valores correspondientes a los extractos, contenido de alcohol y densidad de la cerveza. Por otra parte, el contenido de diacetilo de ésta cerveza se analizó en un espectrofotómetro. La curva característica de secado se obtuvo en un secador de túnel provisto de un sistema computarizado (computador-balanza), que permitía el registro de los valores correspondiente a la masa del material en el transcurso del experimento. El sistema separador-secador diseñado está conformado por los siguientes equipos principales: un filtro prensa de placas y marcos, un secador rotatorio con su respectivo calentador de tubo y coraza; así como de los siguientes equipos secundarios: un mezclador estático, una bomba y un vagón-tolva que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa al secador.

INTRODUCCIÓN

Comúnmente en las industrias cerveceras la levadura que se adiciona a los tanques de fermentación sólo se utiliza de tres a cuatro ciclos, ya que se considera agotada y por lo tanto se desecha arrastrando consigo aproximadamente 1-2.5 % de cerveza total rendible de la empresa (Manfred y Jean, 1991). Esta práctica adoptada por la industria

cervecera de Nicaragua (I.C.S.A.), no sólo repercute en los costos de producción de la empresa, sino que además incide negativamente en el medio ambiente al ser el desecho cervecero conducido al lago Xolotlán. Todo esto sin mencionar el desaprovechamiento total de la levadura, con alto poder proteínico y vitamínico.

A nivel internacional se han realizado proyectos a escala piloto sobre la recuperación de cerveza residual, obteniéndose resultados satisfactorios (Gil *et al.*, 2001). Así mismo, se conocen diversos estudios llevados a cabo en Alemania y Estados Unidos sobre el secado de la levadura recuperada que revelan factibilidad (European Brewery Convention, 1998).

Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar una solución que permita cambiar positivamente, las prácticas cerveceras que hasta el momento se mantienen en la empresa. No sólo para minimizar las pérdidas económicas de la industria, sino también para evitar el deterioro de nuestro medio ambiente. El presente trabajo ahonda además en el estudio del comportamiento de la levadura durante su secado. Analizando aspectos tales como el fenómeno de encogimiento que la levadura presenta y la influencia de este en la velocidad de secado. Todo con el objetivo de contribuir en alguna medida al entendimiento del secado de levadura, que hasta el momento no había sido abordado en Nicaragua.

MATERIAL Y MÉTODO

Recuperación de cerveza residual, determinación de la densidad aparente y porcentaje de sólidos de la lechada

Para la realización de estos experimentos se utilizó la lechada proveniente del área de fermentación-maduración de la empresa I.C.S.A. Dándose a ésta un tratamiento previo de homogenización.

La densidad aparente se determinó midiendo primero un volumen de lechada, y pesándolo luego para calcular la densidad aparente de la lechada, como el cociente de la masa sobre el volumen.

Con la finalidad de establecer el método más adecuado para la recuperación de cerveza y levadura, se realizaron

experimentos de filtración y centrifugación a través los cuales se determinó el porcentaje de sólidos de la lechada.

El porcentaje de sólidos de la lechada determinado mediante filtración, se obtuvo midiendo un volumen de lechada el cual se introdujo al equipo de filtración y se operó con una presión de vacío de 83 kPa. La muestra se filtró hasta que el flujo de cerveza recuperada fue nulo. Una vez finalizada la operación se procedió a medir el volumen obtenido de cerveza.

El equipo de filtración consistió de una bomba de vacío con presión máxima de succión de 101 kPa la cual se conectó a través de una manguera con un Kitasato provisto de un embudo Büchner. Como medio filtrante se empleó papel filtro de 90 mm de diámetro.

El porcentaje de sólidos de la lechada determinado mediante centrifugación, se consiguió midiendo un volumen de lechada para llenar cada tubo de la centrífuga. Una vez cargada la centrífuga con las muestras, se operó el equipo a 58 Hz durante un periodo de 60 min. Luego se midió el volumen de cerveza recuperado por cada tubo, a través de la decantación directa del líquido en probetas. El equipo utilizado para este experimento fue una centrífuga de sedimentación con capacidad máxima permisible de 360 μm^3 y velocidad máxima de 80 Hz.

El porcentaje de sólidos en volumen de la lechada se calculó usando la ecuación:

$$P_{\text{sólidos}} = \left(1 - \frac{V_f}{V_{\text{susp}}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Determinación de la curva de filtración

Para la determinación de la curva de filtración, se dispuso de un filtro prensa de 10 marcos y 9 placas, con un área total de filtración de 1.25 m^2 y una capacidad de 0.06 m^3 , provisto de una bomba centrífuga de 0.66 kW de potencia, la cual se encarga de llenar el filtro prensa con la suspensión. En la Figura 1 se muestra un diagrama del equipo.

Figura 1 Diagrama del filtro prensa experimental.

Para llevar a cabo la determinación de la curva de filtración, fue necesario una vez iniciada la operación de filtrado medir el volumen de cerveza recuperado “ V_f ” con respecto

al tiempo “ t_f ”, alcanzándose una presión máxima de filtración de 300 kPa. De igual manera se empleó lechada en estos experimentos dándose a ésta el mismo tratamiento de homogenización.

Determinación de los parámetros de calidad y viscosidad de la cerveza recuperada

La cerveza utilizada en estos análisis se adquirió de los experimentos de filtración y centrifugación realizados con lechada. Los parámetros de calidad tales como extracto aparente, extracto original, extracto real, densidad, porcentaje de alcohol en peso y en volumen, pH y porcentaje de fermentación fueron determinados en un analizador de cerveza. El contenido de diacetilo fue determinado mediante un espectrofotómetro.

La viscosidad de la cerveza recuperada se obtuvo utilizando el viscosímetro UBBELOHDE con nivel de bola pindurado tipo I, luego de haber atemperado la muestra a una temperatura de 20 °C. En éste se midió el tiempo de paso de la cerveza a través del capilar, el que se corregía antes de calcular la viscosidad de la cerveza mediante la ecuación:

$$\nu = k(t_p - t_r) \quad (2)$$

Pruebas de degustación de cerveza

Para la realización de estas pruebas se utilizó tanto cerveza recuperada de los experimentos de filtración y centrifugación, como cerveza marca *victoria* comúnmente comercializada por la empresa (cerveza regular). Estas cervezas se mezclaron para obtener una muestra al 5 % en volumen de cerveza recuperada, cerveza que fue comparada con la cerveza regular, a fin de establecer si a ese porcentaje de mezcla ésta era significativamente diferente respecto a la regular.

Determinación de la humedad en la levadura sobrante

El contenido de humedad en la levadura sobrante se determinó pesando las muestras húmedas, e inmediatamente introduciéndolas en un horno a una temperatura de 100 °C, durante un periodo de 12 horas para su secado. Posteriormente las muestras eran enfriadas en un desecador por 20 minutos, para luego ser nuevamente pesadas y por diferencia de pesos calcular la masa de cerveza removida. La humedad en base húmeda se determinó por medio de la ecuación:

$$X_h = \frac{m_h - m_s}{m_h} \quad (3)$$

Determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura

En la determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura, se usó la levadura seca resultante de las pruebas de humedad. Siendo necesaria su pulverización a fin de facilitar su manipulación.

La densidad aparente de la levadura, se determinó siguiendo la metodología antes descrita, para el cálculo de la densidad aparente de la lechada. Por otra parte, la densidad de partícula se obtuvo a través de picnometría, mediante la siguiente ecuación:

$$\rho_p = \frac{m_{pm+y} - m_{pm}}{V_{pm} - \frac{m_{pm+y+a} - m_{pm+y}}{\rho_a}} \quad (4)$$

Determinación de la relación área-volumen-humedad

Para llevar a cabo la determinación de la relación área-volumen-humedad, en cada experimento se utilizaron muestras de levadura de forma cúbica de aproximadamente 10 mm en las tres dimensiones; es decir, $1 \mu\text{m}^3$ de volumen. Éstas se pesaron y colocaron sobre un portamuestra, para luego ser introducidas a un horno y secarse a la temperatura deseada. Los experimentos se llevaron a cabo a tres temperaturas distintas: 40, 50 y 60 °C. Durante el experimento las muestras eran retiradas del horno para tomar los datos de dimensión y de masa respecto al tiempo.

Determinación de la curva característica de secado

Para realizar estos experimentos, se utilizó una planta piloto de secado que consiste en un sistema balanza-túnel de viento. En la Figura 2 se muestra un diagrama del equipo.

El equipo opera de la siguiente manera:

Se suministra aire a través de un ventilador (V) VENTUR de 1.2 kW de potencia y un flujo máximo de $0.05 \text{ m}^3/\text{s}$ cuando el impulsor opera a su máxima frecuencia, la cual es manipulada por medio de un convertidor de frecuencia (CF). El aire pasa luego por una torre de adsorción (TADS) que utiliza esferas de sílica como adsorbente, con lo que se logra reducir el contenido de humedad del aire prácticamente a cero. El aire se calienta por medio de una resistencia eléctrica (R) de 1.1 kW, conectada a un controlador de temperatura (TC) EUROTHERM, el cual mantiene la temperatura del aire en el valor deseado con variaciones de $\pm 0.5 \text{ K}$.

Se utilizó además un computador conectado a una balanza analítica, para facilitar el registro de los datos del cambio de masa con respecto al tiempo. Se realizaron experimentos a temperaturas de 40, 50 y 60 °C.

Se dejaron las muestras en el secador hasta que no se obtuvo una variación en el peso, determinándose de este modo el peso del sólido seco.

El procesamiento de los datos experimentales se hizo utilizando un programa escrito en MATLAB que construye las curvas de secado y de velocidad de secado, basándose en los fundamentos teóricos.

Para construir la curva característica de secado se hizo lo siguiente:

Se calculó la velocidad relativa y el contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado. Después se graficó la velocidad relativa en función del contenido de humedad característico y finalmente se determinó el polinomio de mejor ajuste.

Figura 2 Diagrama del secador de túnel experimental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Recuperación de cerveza residual, determinación de la densidad aparente y porcentaje de sólidos de la lechada

La densidad aparente se determinó de un total de 20 muestras, siendo el promedio de estas 948.76 kg/m^3 con una desviación estándar de 53.9216. Lamentablemente, no se pudieron encontrar estudios similares en los que se hiciera referencia al valor de la densidad aparente de la lechada en las industrias cerveceras. Mediante la recuperación de cerveza a través de filtración al vacío, se determinó que la lechada contenía en promedio un 53.449 % de sólidos en volumen siendo este valor distinto al obtenido mediante centrifugación, el cual fue 64.4351 %. Este resultado se explica considerando la ecuación (1) con la cual se calculó el porcentaje de sólidos. En esta se observa que para un volumen mayor de cerveza recuperada el porcentaje de sólidos disminuye, lo que nos indica que de estos métodos de separación el de filtración resulta ser el más eficiente.

Determinación de la curva de filtración

Los datos obtenidos en la prueba se representaron graficando como el cociente t_f/V_f en función del volumen de cerveza recuperado. Determinándose a partir de todos los datos una curva de ajuste denominada *curva típica de filtración* (ver Figura 3). Todo con el propósito de calcular a través de ésta, la resistencia específica de la torta de filtración y la resistencia del medio filtrante, requeridas en el diseño del filtro prensa. El polinomio de ajuste obtenido para los datos experimentales, presentó un coeficiente de correlación de 0.9855 con una tendencia lineal bien definida.

Polinomio de ajuste:

$$\frac{t_f}{V_f} \left(\text{s} / \text{m}^3 \right) = 3.8015 \times 10^6 \cdot V_f + 158.83 \times 10^3 \quad (5)$$

Cabe mencionar que los datos obtenidos en experimentos de filtración suelen ser poco reproducibles debido a que el estado de aglomeración de las partículas en la lechada puede variar y afectar la resistencia específica de la torta (Geankoplis, 1998).

Figura 3 Curva típica de filtración.

Determinación de los parámetros de calidad y viscosidad de la cerveza recuperada

La determinación de algunos parámetros de la cerveza recuperada fue necesaria, para establecer mediante comparación, a través de que método de separación se obtiene una cerveza con la calidad requerida por la industria I.C.S.A. Esta cerveza recuperada no es de la mayor calidad, ya que contiene un alto pH, más amino-nitrógeno y alcoholes superiores. Siendo estas cantidades mayores en la cerveza del fondo del tanque que está en contacto con la levadura, debido a los procesos de degradación que ya están ocurriendo en las células de levadura (Manfred y Jean, 1991).

Los valores promedio para la densidad de la cerveza filtrada (1006.5364 kg/m^3) y centrifugada (1013.7783 kg/m^3) son muy similares. Sin embargo, el valor de densidad en la cerveza centrifugada es ligeramente mayor que el de la cerveza filtrada, debido a la cantidad de levadura en suspensión resultado de una separación no tan eficiente en la que ciertamente pudo haber incidido la velocidad y el tiempo de operación de las centrifugas.

Tanto para los extractos y el contenido de alcohol en la cerveza se puede afirmar que no dependen del método de separación utilizado sino de las condiciones en que se lleve a cabo la fermentación, aunque los valores obtenidos a través de estos sean totalmente diferentes. Cerca del 80 % de los alcoholes se forman durante la fermentación primaria. En la etapa siguiente solamente hay un ligero incremento de estos. Entre los factores que afectan la formación de alcoholes en la cerveza están: incrementar la temperatura de fermentación, provocar movimiento en la cerveza verde (sin madurar), reducir la concentración de aminoácidos en el mosto, aereación intensiva en la adecuación del mosto e incrementar la concentración del mosto sobre 13 %P (Manfred y Jean, 1991).

Los valores de pH de ambas cervezas son casi iguales, esto se debe a la cantidad de ácidos orgánicos presentes en la cerveza, los cuales son formados principalmente por la levadura a partir de los aminoácidos presentes en el mosto. La levadura remueve de los aminoácidos el grupo amino

que necesita para sintetizar sus propias proteínas celulares, liberando así los ácidos orgánicos formados por esta desaminación en la cerveza (Manfred y Jean, 1991).

La levadura no sólo toma los compuestos nitrogenados; también, excreta algo de nitrógeno durante la fermentación y maduración en forma de aminoácidos y péptidos inferiores. Estos procesos de excreción se consideran en dos fases separadas:

1. La excreción por las células de levadura lo cual ocurre después de completarse la fermentación primaria.
2. Los procesos de excreción resultantes de una degradación irreversible del material celular por las propias enzimas internas de la levadura.

Generalmente un incremento en el pH de la cerveza indica el comienzo de la autólisis de la levadura. El pH tiene un efecto considerable en la calidad de la cerveza. Un pH menor que 4.4 acelera la precipitación de complejos coloidales inestables (proteínas y polifenoles), produce una maduración más rápida, refina el sabor de la cerveza y es un requerimiento esencial para una buena estabilidad biológica de la cerveza (Manfred y Jean, 1991).

El diacetilo es el factor más importante en la calidad de la cerveza ya que por encima del valor límite (0.1 ppm) da una cerveza de apariencia sucia, de sabor dulce a repugnante, el cual a altas concentraciones es responsable del aroma a mantequilla. Los valores obtenidos por los distintos métodos de separación se ven afectados únicamente por el grado de contaminación en la lechada, debido a la exposición del material y medidas inadecuadas de manipulación del mismo. Estos valores de diacetilo son manejables si la cerveza recuperada es enviada a mezclarse con cerveza verde, durante el trasiego de fermentación a reposo. Cabe mencionar que el diacetilo aumenta con el reuso de la levadura (Fix, 1993).

Respecto a la viscosidad determinada para ambas cervezas, se obtuvieron los valores promedio de 1.8286×10^{-6} y $1.7340 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ para la cerveza filtrada y centrifugada respectivamente. Cabe mencionar que los resultados obtenidos para este parámetro no fueron comparados con los valores típicos de viscosidad en las cervezas, ya que estos corresponden en su mayoría a datos del producto terminado y no a valores de viscosidad de la cerveza en la etapa de fermentación.

Pruebas de degustación de cerveza

De las sesiones de análisis sensorial en donde se probaron muestras de cerveza recuperada mezclada con cerveza regular, uno de cada seis catadores identificó la muestra que contenía cerveza recuperada. Esto significa que un 83 % de los catadores no percibió diferencia significativa entre la cerveza mezclada al 5 % con cerveza recuperada y la cerveza regular. El resultado fue el mismo para ambas cervezas (filtrada y centrifugada).

Estos resultados nos permiten ratificar que no existe la necesidad de efectuar la mezcla de cerveza recuperada con cerveza verde durante el trasiego de fermentación a reposo,

sometiéndola al proceso regular (metodología empleada por otras industrias cerveceras; Ortega *et al.*, 2001). Ya que la mezcla al 5 % de cerveza recuperada se puede efectuar sin ningún problema con la cerveza regular (cerveza terminada), evitándose así costos adicionales de proceso.

Determinación de la humedad en la levadura sobrante

Mediante estas pruebas se determinó que la levadura sobrante obtenida por filtración al vacío, contenía en promedio un 71.73 % de humedad. Por otra parte, la levadura proveniente de centrifugación presentó un contenido de humedad igual al 75.3814 %, ya que a través de este método de separación no se logra extraer la mayor cantidad de cerveza, quedando por tanto una levadura más húmeda que la obtenida por filtración al vacío. El valor de humedad de la levadura obtenido por filtración al vacío es similar a los comúnmente determinados en la producción de levadura prensada, los cuales oscilan entre 70-75 % (Tejero, 1999).

Determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura

Tanto para la determinación de la densidad aparente y de partícula de la levadura, se tuvo que pulverizar previamente la levadura seca obtenida de las pruebas de humedad. Esto se hizo con el objetivo de facilitar su manipulación, y estimar con mayor precisión los parámetros de interés. Los resultados obtenidos de densidad aparente presentan poca variación. Estas variaciones obedecen a las diferencias en el grado de compactación del conglomerado de partículas. Determinándose de un total de ocho muestras un valor promedio de 884.1176 kg/m³ para la densidad aparente, con un máximo porcentaje de diferencia con respecto a este valor igual al 0.07 % en todas las muestras.

Los resultados obtenidos para la densidad de partícula son más variables entre sí debido en gran parte a que el material no era totalmente uniforme, y a errores de medición generados durante los experimentos. El valor promedio determinado para la densidad de partícula fue de 1114.6364 kg/m³, este resultado confirma la teoría expuesta por Rosabal y Valle (1989) en la cual se explica que la densidad aparente siempre es menor que la densidad de las partículas, debido a los espacios huecos existentes entre las partículas que forman el conglomerado.

Diseño del filtro prensa de placas y marcos

Tomando en cuenta que el método más eficiente para la recuperación de la cerveza residual es el de filtración, se diseñó un filtro prensa de placas y marcos que requiere ser operado al menos doce ciclos a la semana, obteniéndose de esta forma un volumen de cerveza residual de 8.8452 m³ y 9601.4512 kg de torta de levadura por semana, considerando un 5 % de pérdidas por escurrimiento en el equipo.

Este tipo de filtro ya ha sido probado e implementado en varias industrias cerveceras, demostrando ser una opción bastante acertada sobre todo para aquellas empresas en las que además del volumen de cerveza residual recuperado, interesa obtener una levadura con mayor contenido de

sólidos para disminuir el consumo de vapor utilizado en el calentamiento del aire requerido por las máquinas secadoras de levadura (Gil *et al.*, 2001; Ortega *et al.*, 2001).

El medio filtrante más adecuado es el polipropileno que presenta alta resistencia a la ruptura y al desgaste, excelente resistencia a los ácidos y álcalis, buena resistencia a los agentes oxidantes y a los disolventes, además de presentar una temperatura operacional máxima bastante elevada. Los marcos y platos serán de polipropileno ya que toleran 414 kPa a 38 °C (Perry *et al.*, 1999). En la Tabla 1 se muestran las características del filtro prensa diseñado.

Tabla 1 Características del filtro prensa diseñado.

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Resistencia específica de la torta de filtrado	r (1/m ²)	1.1548E+14
Resistencia del medio de filtración utilizado	R_m (1/m)	1.1548E+11
Área requerida de filtración	A_f (m ²)	31.5919
Área de los marcos	A_m (m ²)	0.6318
Grosor de los marcos	g_m (m)	1.65E-02
Número de marcos	n_m (---)	25
Flujo de alimentación	Ca_{susp} (m ³ /h)	1.6667
Volumen de filtrado por hora	V_f (m ³)	0.7371
Cantidad de levadura separada	m_{cake} (kg/h)	800.1369
Tiempo de la operación de filtración	t_f (h)	1
Tiempo de desarme y ensamblaje de la prensa	t' (h)	0.9952
Tiempo de ciclo	t_{ciclo} (h)	1.9952
Presión hidráulica	$-\Delta P$ (kPa)	300

Determinación de la relación área-volumen-humedad

Los datos obtenidos de cada prueba fueron representados en dos figuras: *Figura S_v, S_g vs. X_n*: En ésta se graficó $S_v = V/V_o$ y $S_g = G/G_o$ contra X_n (humedad base húmeda) para cada temperatura. Esto se hizo con el propósito de determinar el comportamiento del encogimiento de la levadura tanto volumétricamente como de grosor. En la Figura 4 se presenta como el encogimiento volumétrico y de grosor dependen del contenido de humedad de las muestras.

Tanto el encogimiento volumétrico como el de grosor presentan dos periodos durante el secado. El primero corresponde a un periodo decreciente y el segundo a uno esencialmente constante. Este comportamiento es similar en las tres pruebas realizadas a 40, 50 y 60 °C. Para las tres temperaturas el encogimiento de grosor es constante a partir de un contenido de humedad de 0.12 (base húmeda), y para el encogimiento volumétrico a partir de una humedad de 0.054. Este fenómeno se explica con el hecho de que las capas exteriores pierden humedad antes que las interiores. La concentración de humedad en estas capas es menor que en el interior y las capas superficiales se contraen frente a

un núcleo central de volumen constante. Esta contracción de la superficie produce agrietamiento, roturas y alabeos (McCabe *et al.*, 1991).

Figura 4 Encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura vs. Contenido de humedad base húmeda.

Figura S_a vs. X/X_o : En ésta se graficó $S_a = A_s/A_{s0}$ contra X/X_o (humedad base seca) para cada temperatura. Determinándose a partir de una curva de ajuste de todos los datos, una ecuación característica de encogimiento que representa la variación del área respecto al contenido de humedad, $A_s = A_s(X)$ para cualquier temperatura (ver Figura 5).

Figura 5 Encogimiento superficial de la levadura vs. Contenido de humedad base seca.

El polinomio de ajuste que relaciona la variación de la superficie de la levadura expuesta al secado como función de la humedad está dado por la ecuación:

$$S_a = 0.3787 \cdot \frac{X}{X_o} + 0.6181 \quad (6)$$

Con un coeficiente de correlación de 0.9889. Al igual que en el encogimiento volumétrico y de grosor, la variación del área con respecto al contenido de humedad presenta el mismo comportamiento para las tres temperaturas en estudio.

Determinación de la curva característica de secado

Para la determinación de las curvas de velocidad de secado, se consideró la influencia del fenómeno de encogimiento que presenta la levadura. Esto se logró mediante una pequeña corrección a un programa escrito en MATLAB, que proporciona las curvas de velocidad de secado. Esta corrección consistió en incluir la ecuación característica de encogimiento (ecuación 6), ya que en el programa original se consideraba que el área de la muestra expuesta al secado permanecía constante a lo largo del proceso.

Las curvas de velocidad obtenidas a 40, 50 y 60 °C (ver Figura 6), no presentan período de velocidad constante lo que es común en el secado de materiales de origen biológicos, ya que la humedad que se retira de ellos mediante secado es mayormente la humedad que se encuentra en su interior; es decir, la humedad ligada. Esto indica que en todo momento el secado se efectúa con resistencia en el sólido. En las curvas de velocidad a 40 y 60 °C, se observa que a partir del tiempo cero hay un breve calentamiento del sólido hasta alcanzar la velocidad máxima de secado N_w a su correspondiente X_{cr} .

Figura 6 Curvas de velocidad de secado para levadura cervicera.

Como puede verse en la Figura 6 la curva de velocidad a 60 °C presenta un comportamiento diferente a lo largo del período decreciente, observándose un aumento en la velocidad de secado la cual disminuye nuevamente hasta ser casi cero. Este aumento en la velocidad fue el resultado de la exposición de una superficie del material, que inicialmente no tenía contacto con el aire de secado. Cabe mencionar, que la exposición de la nueva superficie fue producto del fenómeno de encogimiento de la levadura.

Partiendo de la hipótesis de que el aire usado estaba completamente seco, el contenido de humedad en el equilibrio es cero. De igual forma, al no existir período de velocidad constante se desconoce el valor real de X_{cr} y de N_w por lo que se tomaron los valores iniciales de X y N_w en el período decreciente, que a la vez representan los máximos valores de estos parámetros los cuales fueron empleados en la determinación de la velocidad relativa de secado “ f ”, y el contenido característico de humedad “ ϕ ”. En el caso de materiales que presentan únicamente el período de velocidad decreciente, el valor de la velocidad de secado máxima N_w se considera como el punto máximo de la curva.

Figura 7 Curva característica de secado para la levadura cervecera.

Se puede notar que las curvas normalizadas a 40, 50 y 60 °C no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura; por lo tanto, no existe curva característica de secado para la levadura cervecera (ver Figura 7). No obstante, con propósitos de diseño, se determinó a través de las curvas normalizadas un polinomio de ajuste que representa la curva característica de secado, necesaria en el programa de simulación, siendo éste:

$$f = 1.1693 \cdot \phi^3 - 2.5718 \cdot \phi^2 + 2.4237 \cdot \phi \quad (7)$$

Simulaciones para el diseño del secador rotatorio

Para la etapa de secado, se diseñó un secador rotatorio auxiliándose de programas escritos en MATLAB que resuelven los balances de materia y energía del sistema.

Para la determinación de los parámetros de diseño del secador rotatorio, se establecieron los criterios de selección siguientes: reducción del contenido de humedad del material hasta un 6 % (Brewtech, 2002), temperatura máxima de salida del material 60 °C (Tejero, 1999), una relación longitud/diámetro entre 4-10 y un NTU en el rango de 1.5-2.5 (Perry *et al.*, 1999).

De un total de 180 simulaciones cuatro cumplieron con los criterios antes mencionados. Las simulaciones S002, S003, S007 y S092 (ver Tabla 2).

Tabla 2 Resultados obtenidos en las simulaciones para el diseño del secador rotatorio.

Simulación	DDRY	ZDRY
Nº	(m)	(m)
S002	1.0000	7.0677
S003	1.0000	4.9369
S007	1.2500	5.7071
S092	1.0000	6.1270
Simulación	X _f	Tsol_f
Nº	(kg/kg)	(K)
S002	0.0610	320.6850
S003	0.0631	327.2167
S007	0.0560	320.8662
S092	0.0604	325.8336
Simulación	T _{gs}	T _{ge}
Nº	(K)	(K)
S002	325.8137	398.1500
S003	337.2536	398.1500
S007	325.6766	398.1500
S092	332.8500	423.1500
Simulación	ZDRY/DDRY	MLDT
Nº	(----)	(K)
S002	7.0677	31.9397
S003	4.9369	39.1330
S007	4.5657	31.3703
S092	6.1270	40.9656
Simulación	NTU	G _{gas}
Nº	(----)	(kg/m ² s)
S002	2.2648	6.9648
S003	1.5561	8.3577
S007	2.3103	4.4575
S092	2.2043	5.6204

De las simulaciones S002, S003 y S007, las cuales tienen la misma temperatura de entrada del gas (T_{ge}), se seleccionó la S007 por presentar el menor flujo de gas (G_{gas}). Teniendo en cuenta que la diferencia de 0.25 m de diámetro aumenta el área de secado. Por otra parte, las temperaturas de salida del sólido (Tsol_f) de las tres simulaciones no presentan diferencia apreciable. La simulación S092 se rechazó por requerir una mayor temperatura de entrada del gas en relación a las anteriores. Cabe mencionar, que la S007 presenta la segunda temperatura de salida del sólido

más baja, esto beneficia al material ya que se evita el daño del mismo, esperándose obtener un producto que cumpla con los estándares internacionales de calidad en cuanto a proteína se refiere.

En el sistema separador-secador propuesto se trabajará con un secador rotatorio, el cual operará 32.85 h a la semana para obtener 3290.4173 kg de levadura seca con un 6 % de humedad.

Diseño del calentador

Con el objetivo de calentar el aire requerido por el secador rotatorio, se diseñó un intercambiador de calor de tubo y coraza que trabajará con flujo a contracorriente, manejando un flujo de aire por el lado de la coraza y otro de vapor de agua en los tubos. Esta disposición de los flujos se justifica en las propiedades corrosivas que el condensado de vapor de agua presenta. Por otra parte, no fue necesario utilizar un cabezal flotante con fines de limpieza, ya que el flujo de aire que se conduce a través de la coraza es estéril.

En el calentador se decidió utilizar el arreglo triangular para los tubos, con el objetivo de producir mayor turbulencia y por consiguiente obtener un alto coeficiente de transferencia de calor en la coraza (Mukherjee, 1998). A la vez el calentador no tendrán deflectores lográndose de tal forma producir pequeñas caídas de presiones a través de la coraza (Kern, 1999). El aire de secado entrará al calentador a una temperatura de 30 °C y saldrá de este a 125 °C. Requiriéndose para tal efecto un flujo de calor de 525 kW en el intercambiador.

Puesto que el vapor de agua es un fluido que se condensa isotérmicamente, la diferencia verdadera de temperatura y el MLDT son idénticos. Por otra parte, dado que el diferencial de temperatura del aire es grande la única solución fue usar una contracorriente verdadera mediante el uso de un cabezal de tubos fijos (Kern, 1999). El intercambiador tendrá una eficiencia igual al 95.4975 % y trabajará al mismo tiempo que el secador, requiriéndose un volumen de bunker en la caldera de 1.7743 m³ por semana. Los parámetros de proceso y de construcción se muestran en las Tablas 3 y 4 respectivamente.

Tabla 3 Parámetros de proceso del calentador.

Parámetro	Símbolo	Coraza	Tubos
Flujo másico	\dot{m} (kg/s)	5.4701	0.2481
Temperatura entrada / salida	T (°C)	30/125	150/150
Coeficiente de transferencia de calor	h (W/m ² K)	364.7891	8517.400
Caída de presión	ΔP (Pa)	695.6553	8.1230
Factor de obstrucción	R_d (m ² K/W)	0.0004	0.0001

Tabla 4 Parámetros de construcción del calentador.

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Diámetro interno de la coraza	D_c (mm)	488.9500
Diámetro externo de los tubos	D_{ex} (mm)	19.0500
Diámetro interno de los tubos	D_{in} (mm)	15.7480
Número de tubos	N (-)	301.0000
Longitud de los tubos	l_t (m)	1.8288
Número de pasos en los tubos	M (-)	1.0000
Espaciado entre los tubos	PT (mm)	23.8125
Área de transferencia de calor	A_T (m ²)	32.9358
Coeficiente total de diseño	U_D (W/m ² K)	262.8436
Presión total de operación	P_T (kPa)	101.3250

Determinación de las propiedades nutritivas de la levadura

El secado de la levadura causa algunos daños a la estructura celular incluyendo ruptura de la membrana citoplasmática y cambios en la composición de los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos y polifosfatos. El daño también puede causar la muerte de las células (Alpas *et al.*, 1996).

Mediante pruebas de calidad realizadas a la levadura, se pudo determinar que la temperatura máxima aconsejable para el secado está comprendida en el rango de 40-50 °C. Esto se explica con el contenido de proteínas obtenido a cada temperatura, en donde la muestra secada a 60 °C obtuvo un 49.46 % a pesar de que su tiempo de secado fue menor que el de las demás muestras, hecho que se observa en el valor de humedad final obtenido. Por otra parte, la muestra secada a 60 °C también presentó el valor más alto de cenizas lo cual es una medida del daño ocasionado al producto.

Equipos auxiliares

Para complementar el sistema separador-secador se requieren los siguientes equipos auxiliares: un mezclador estático de acero inoxidable, que contendrá 16 elementos en forma de N con una longitud de 4.036 m y una caída de presión de 193.7498 Pa, una bomba de desplazamiento positivo recíprocante de acero inoxidable, con una potencia de 0.3182 kW para suministrar la lechada al filtro y vencer la caída de presión de éste, además de un vagón-tolva con puerta de descarga en el fondo que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa al secador, con un volumen de 1.0 m³ y carga mínima de 800.1369 kg. Se recomienda que sea construido de acero soldado con un recubrimiento de plástico en el interior por tratarse de un producto alimenticio.

CONCLUSIONES

La lechada de levadura proveniente del área de fermentación-maduración de la industria I.C.S.A., contiene en promedio un 53.449 % de sólidos. Siendo posible la

recuperación de un volumen de cerveza residual de 9.3102 m³ por semana.

Entre los métodos de separación comparados, el de filtración supera en eficiencia al de centrifugación, ya que a través de éste se obtiene una mayor cantidad de cerveza residual con menor cantidad de sólidos en suspensión y un valor más bajo de diacetilo en comparación al obtenido para la cerveza centrifugada. Parámetro que puede ser fácilmente corregido si la cerveza recuperada se mezcla con cerveza verde durante el trasiego de fermentación a reposo. Por otra parte, mediante filtración se obtiene una mayor cantidad de levadura con un menor contenido de humedad, beneficiando desde el punto de vista energético la etapa posterior de secado de la misma.

La cerveza regular mezclada con el 5 % de cerveza recuperada puede ser comercializada sin problema alguno ya que en los paneles de catación únicamente fue detectada por un 17 % del personal a cargo de la degustación. Asimismo, el realizar la mezcla de cerveza recuperada con la cerveza regular y no con la cerveza verde, elimina los costos adicionales de proceso que acompañan las etapas siguientes a la fermentación.

La levadura sometida al proceso de secado presenta un encogimiento casi isotrópico, el cual no depende de la temperatura, pero se ve influenciado por el contenido de humedad presente en las muestras. Por otra parte, afecta significativamente la velocidad de secado.

Las curvas de velocidad de secado de la levadura cervecera no presentan períodos de velocidad constante, ya que la humedad ligada es predominante en comparación con la humedad superficial.

No existe curva característica de secado para la levadura cervecera, ya que las curvas normalizadas no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura.

La temperatura aconsejable para el secado de la levadura cervecera está comprendida en el rango de 40-50 °C, asegurándose de esta manera un mayor contenido nutritivo en el producto seco y menores daños al material por su exposición al secado. Esta levadura se puede emplear como alimento de ganado ya que cumple con los estándares internacionales (en cuanto a proteína), pudiendo generar beneficios económicos a la industria cervecera a través de su venta.

El sistema separador-secador diseñado se adapta a las necesidades de la empresa, ya que con este es posible la recuperación de la cerveza residual contenida en la lechada además de la levadura húmeda destinada al proceso de secado.

El sistema antes mencionado está conformado por un filtro prensa de placas y marcos, un secador rotatorio con su respectivo calentador de tubo y coraza, así como un mezclador estático, una bomba de desplazamiento positivo recíprocante y un vagón-tolva que dosificará la levadura proveniente del filtro prensa al secador.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado dentro del marco del programa de investigación UNI-SAREC-FIQ con financiamiento de la cooperación sueca ASDI.

NOTACIÓN

A_f	Área de filtración	[m ²]
A_m	Área de los marcos	[m ²]
A_s	Área superficial de secado	[m ²]
A_T	Área de transferencia de calor	[m ²]
Ca	Caudal	[m ³ /s]
D_e	Diámetro interno de la coraza	[m]
D_{ex}	Diámetro externo de los tubos	[m]
D_{in}	Diámetro interno de los tubos	[m]
$DDRY$	Diámetro del secador	[m]
f	Velocidad relativa de secado	[-]
g_m	Grosor de los marcos	[m]
G	Grosor de la muestra sometida a secado	[m]
G_{gas}	Flujo másico de gas seco	[kg/m ² s]
h	Coefficiente de transferencia de calor	[W/m ² K]
k	Constante del viscosímetro UBBELOHDE	[m ² /s ²]
l_t	Longitud de los tubos	[m]
m_h	Masa de levadura húmeda	[kg]
m_{pm}	Masa del picnómetro	[kg]
m_{pm+y}	Masa del picnómetro con levadura	[kg]
m_{pm+y+a}	Masa del picnómetro con levadura y agua	[kg]
m_s	Masa del sólido seco o levadura seca	[kg]
\dot{m}	Flujo másico del fluido	[kg/s]
M	Número de pasos en los tubos	[-]
$MLDT$	Diferencia logarítmica de temperaturas	[K]
n_m	Número de marcos	[-]
N	Número de tubos	[-]
N_v	Velocidad de secado por unidad de área	[kg/m ² s]
N_w	Velocidad de secado máxima	[kg/m ² s]
NTU	Unidades de transferencia de calor	[-]
$P_{sólidos}$	Porcentaje de sólidos en volumen	[-]
P_T	Presión total de operación	[kPa]
PT	Espaciado de los tubos	[m]
ΔP	Caída o diferencia de presión	[Pa]
r	Resistencia específica de la torta de filtrado	[1/m ²]
R_d	Factor de ensuciamiento	[m ² K/W]
R_m	Resistencia del medio filtrante	[1/m]
S_a	Encogimiento superficial	[-]
S_g	Encogimiento de grosor	[-]
S_v	Encogimiento volumétrico	[-]
t	Tiempo	[s]
t'	Tiempo de desarme y montaje de la prensa	[s]
t_{ciclo}	Tiempo de duración del ciclo de filtrado	[h]
t_p	Tiempo de paso medido	[s]
t_r	Tiempo de corrección	[s]
T	Temperatura del fluido	[K]
T_{ge}	Temperatura del gas en la entrada	[K]
T_{gs}	Temperatura del gas en la salida	[K]
T_{sol_f}	Temperatura final del sólido	[K]
U_D	Coefficiente total de diseño	[W/m ² K]
V	Volumen de la muestra a secar	[m ³]
V_f	Volumen de filtrado o cerveza recuperada	[m ³]
V_{pm}	Volumen total del picnómetro	[m ³]
V_{susp}	Volumen de lechada	[m ³]

X	Humedad del sólido base seca	[kg/kg]
X _f	Humedad final del sólido	[kg/kg]
X _h	Humedad del sólido base húmeda	[kg/kg]
ZDRY	Longitud del secador	[m]

Letras griegas

v	Viscosidad cinemática de la cerveza	[m ² /s]
ρ	Densidad del material	[kg/m ³]
φ	Contenido de humedad característico	[-]

Subíndices

a	Agua
cr	Crítica
f	Filtrado
o	Inicial
p	Partícula de levadura
susp	Suspensión o lechada

REFERENCIAS

Alpas, H., Özilgen, M., Bozoğlu, F., (1996). Mathematical Modeling Of Survival And Weight Loss Of Baker's Yeast During Drying. Editorial Elsevier Science Inc., Estados Unidos.

Brewtech, (2002). Drier Brewer's Yeast. www.iicag.com.

European Brewery Convention., (1998). Analítica-EBC. Alemania.

Fix, J.G., (1993). Diacetyl: Formation, Reduction and Control. Brewery Techniques, Vol. 5.

Geankoplis, C.J., (1998). Procesos De Transporte Y Operaciones Unitarias. Editorial CECSA, Tercera Edición, México.

Gil, J., Bustillos, I., Peña, M., (2001). Evaluación De Diferentes Sistemas De Recuperación De Cerveza De Las Cosechas De Levadura. Tercer Congreso Técnico De ALAFACE, CD-ROM, República Dominicana.

Kern, D.Q., (1999). Procesos De Transferencia De Calor. Editorial CECSA, México.

Manfred, M. Y Jean, J.B., (1991). Beer & Coolers, Tec & Do.-Lavoisier. Francia.

McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., (1991). Operaciones Unitarias En Ingeniería Química. Editorial McGraw-Hill, Cuarta Edición, España.

Mukherjee, R., (1998). Effectively Design Shell-And-Tube Heat Exchangers. Chemical Engineering Progress, 94 (2). American Institute Of Chemical Engineers, Estados Unidos.

Ortega, J., Jiménez, A., Muñoz, F., (2001). Recuperación De Cerveza Mediante El Uso De Filtración De Membrana De Flujo Cruzado. Tercer Congreso Técnico De ALAFACE, CD-ROM, República Dominicana.

Perry, R.H., Green, D.W., Maloney, J.O., (1999). Perry's Chemical Engineers' Handbook On CD-ROM. Editorial McGraw-Hill, Séptima Edición, Estados Unidos.

Rosabal, J., Valle, M., (1989). Hidrodinámica Y Separaciones Mecánicas. Editorial Ediciones ENPES, Cuba.

Tejero, F., (1999). La Levadura En La Panadería. www.molineriaypanaderia.com.